

УДК624.012.131

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ХИВЫ

Салаев Эргашбек Атонозарович
Хорезмская академия Маъмуна

Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов архитектурных памятников города Хивы, Республики Узбекистан. Один из этих важных вопросов – исследование и мониторинг, состояния архитектурных памятников. Этот вопрос связан с целью дать полную оценку состояния архитектурных памятников, которые расположены в густо заселённых территориях.

Ключевые слова: архитектурные памятники, Ичан кала, Дешан Кала, оценка состояния, методические рекомендаций по обследованию и по реконструкции.

Annotation: The article deals with a number of issues of architectural monuments of the city of Khiva, the Republic of Uzbekistan. One of these important issues is research and monitoring of the state of architectural monuments. This issue is related to the goal of giving a full assessment of the state of architectural monuments, which are located in densely populated areas.

Keywords: architectural monuments, Ichan Kala, Deshan Kala, condition assessment, methodological recommendations for examination and reconstruction.

Памятники архитектуры Хорезма — не только свидетели истории средневековья, это произведения искусства, широко известные в Средней Азии и далеко за ее пределами. К сожалению, изучение памятников архитектуры Хивы до сих пор ведётся в большинстве случаев в историко-археологическом и архитектурно-художественном планах, методами сравнительного анализа. Наиболее важная с практической точки зрения задачами — это, задача обеспечения условий для дальнейшей сохранности памятника — обычно не ставится, а если она и возникает в связи с аварийностью, то решается в совершенном отрыве от архитектуры и конкретных обстоятельств, решается совершенно случайно. [1]

В процессе эксплуатации и реконструкции архитектурных памятников возникает необходимость их обследования, что осуществляется в настоящее время с использованием современной аппаратуры. Роль обследования и испытания конструкций памятников архитектуры чрезвычайно велика. Результаты испытания материалов и изучение работы конструкций дают определенную информацию о прочности материалов и действующих нагрузок.

В 2017-2019-годах группой ученых Хорезмской академии Маъмуна выполнили обмерные и исследовательские работы ряд архитектурных памятников города Хивы и одновременно производили научно-экспериментальное комплексные исследований для определения их действительного (технического) состояние. На основе полученных результатов обследований - составлен описание их состояния, произведено детальный анализ всех элементов, и разработан *методические рекомендаций по обследованию и по реконструкции для обеспечения их долговечности и дальнейшей сохранности и правильной эксплуатации.*

Решение поставленных задач непосредственно связано с более полным изучением действительного состояния исследуемых конструкций. Обследование деформированных памятников архитектуры Хивы начинали с ознакомления его конструктивными чертежами, геологическими и гидрогеологическими условиями местности и геодезическими наблюдениями за его горизонтальными и вертикальными смещениями, а также с проверки прочности и устойчивости основано несущих элементов конструкций. Горизонтальные смещения выявлено при помощи теодолита. Величину вертикальных

смещений определено при помощи марок и реек, установленных в определенном месте сооружений.

В процессе этой работы, выполненной на основе изучения обмерных чертежей, материалов предыдущих наблюдений и натуральных обследований, помимо освещения новых сведений, касающихся самих памятников архитектуры, была сделана попытка предложить методику статического расчета прочности и устойчивости древних сооружений, а также, путем сопоставления детального теоретического анализа напряженного состояния с наблюдаемыми деформациями конструкций, обосновать предпосылки для новых методов реставрации и реконструкции первоначального вида сооружений. На основе обследований памятников архитектуры можно отметить, следующие:

- 70% архитектурные памятники Хивы имеют ряд более или менее серьезных повреждений, основными причинами которых является либо природные факторы, либо хозяйственной деятельности, либо свойства самих строительных материалов и конструкций. Следует отметить, что внимательное изучение деформаций в конструкциях может дать богатый материал уже в период предварительного осмотра технического состояния памятников архитектуры.

В настоящем научно исследовательском работе (на примере памятники Дешан-Калы Хивы) анализируются общие вопросы прочности и устойчивости сооружений в целом, а также отдельных конструкций - куполов, порталов, стен и т.д. Методы конструктивного анализа не только дают возможность определить напряженное деформированное состояние отдельных частей и всего сооружения в целом, наметить пути и конкретные мероприятия при реставрации сооружения.

Использованное литература

1. Асанов А. Памятники архитектуры средневекового Хорезма. Ташкент, 1971. с.105
2. Дурдиева Г.С., Заргаров А.К., Салаев Э.А. Материалы // Международной научно-практической конференции. «Оценка технического состояния зданий, сооружений и памятников архитектуры». Самарканд, 16-17 май 2008 г. стр.52-54.